

TURIZM FIRMALARIDA KOMMIVOYAJYOR MASALASINING OPTIMALLASHTIRISH YONDASHUVLARI VA MATEMATIK MODELINING TADBIQI

Ro'zaliyev Sherzodjon Avazjonovich

Farg'ona davlat universiteti axborot texnologiyalari kafedراسi mudiri,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: sherzodjonruzaliyev@gmail.com

ORCID ID 0000-0002-0019-8446

Nozimov Hayotillo Baxtiyorjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti talabasi

E-mail: tdaxshat@gmail.com

Jo'rayev Ahliddin Ravshanjon o'g'li

Farg'ona Davlat Universiteti talabasi

E-mail: tdaxshat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15305087>

Annotatsiya: Kommivoyajyor masalasi (TSP) — bu matematik optimallashtirish va kompyuter fanlarida eng keng tarqalgan va o'rganilgan masalalardan biridir. Masalaning maqsadi bir kom-mivoyajyorning belgilangan shaharlarga borib, har bir shaharga faqat bir marta tashrif buyurib, oxir-oqibat o'zining boshlang'ich nuqtasiga qaytib keladigan eng qisqa yo'lni topishdir. TSP, o'zining to'liq kombinatorik xususiyatlari va yuqori darajadagi murakkabligi bilan mashhur. Bu masala NP-to'liq masala hisoblanadi, ya'ni uning aniq yechimini topish, masalalar soni ortgan sari juda murakkablashadi. Kompyuterlar orqali yechim topish uchun turli xil algoritmlar ishlab chiqilgan, jumladan, tarmoqni qidirish algoritmlari, genetik algoritmlar va simulyatsiya qilingan annealing metodlari. Kommivoyajyor masalasi amaliyotda ko'plab sohalarda, masalan, logistika, transport, robototexnika va har xil resurslarni boshqarish tizimlarida qo'llaniladi. U shuningdek, masalalarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish uchun qo'llaniladigan nazariy vosita sifatida juda muhim ahamiyatga ega.

Annotation: The Traveling Salesman Problem (TSP) is one of the most well-known and studied problems in mathematical optimization and computer science. The objective of the problem is to find the shortest possible route that allows a traveling salesman to visit a set of specified cities, visiting each city only once, and ultimately returning to the starting point. TSP is famous for its fully combinatorial nature and high complexity. It is classified as an NP-complete problem, meaning that finding an exact solution becomes increasingly difficult as the number of cities grows. Various algorithms have been developed to find solutions using computers, including network search algorithms, genetic

algorithms, and simulated annealing methods. The Traveling Salesman Problem is applied in many practical fields, such as logistics, transportation, robotics, and various resource management systems. It is also of great theoretical importance as a tool used for optimization and improving efficiency.

Аннотация: Задача коммивояжера (TSP) — одна из самых известных и изученных задач в математической оптимизации и информатике. Цель задачи — найти кратчайший маршрут, позволяющий коммивояжеру посетить заданные города, посетив каждый город только один раз, и в конце концов вернуться в исходную точку. TSP известна своими полностью комбинаторными свойствами и высокой сложностью. Эта задача является NP-полной, что означает, что нахождение точного решения становится всё сложнее по мере увеличения числа городов. Для нахождения решений с помощью компьютеров разработаны различные алгоритмы, включая алгоритмы поиска в сети, генетические алгоритмы и методы симулированного отжига. Задача коммивояжера применяется в различных областях, таких как логистика, транспорт, робототехника и системы управления ресурсами. Она также имеет большое теоретическое значение как инструмент для оптимизации и повышения эффективности.

Kalit so'zlar: Kommivoyajyor masalasi (TSP), optimallashtirish, kombinatorika, NP-to'liq masala, eng qisqa yo'l, algoritmlar, logistika, transport, robototexnika, resurslarni boshqarish, simulyatsiya qilingan annealing, genetik algoritmlar, tarmoqni qidirish algoritmlari, yechim toppish.

Keywords: Traveling Salesman Problem (TSP), optimization, combinatorics, NP-complete problem, shortest path, algorithms, logistics, transportation, robotics, resource management, simulated annealing, genetic algorithms, network search algorithms, solution finding.

Ключевые слова: Задача коммивояжера (TSP), оптимизация, комбинаторика, NP-полная задача, кратчайший путь, алгоритмы, логистика, транспорт, робототехника, управление ресурсами, симулированный отжиг, генетические алгоритмы, алгоритмы поиска в сети, нахождение решения.

Kommivoyajyor masalasi – kombinatorik optimizatsiya sohasidagi muhim masalalardan biri bo'lib, uning maqsadi bir nechta shaharlarga tashrif buyurib, minimal yo'l uzunligi bilan boshlang'ich nuqtaga qaytadigan eng qisqa yo'nalishni topishdir. Ushbu masala transport logistikasi, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va elektron sxemalar loyihalash kabi sohalarda qo'llaniladi.

Yechish usullari: Bruteforce (To'liq ko'rib chiqish), dinamik dasturlash (Held-Karp algoritmi), ochko'z algoritmi (Greedy Algorithm), genetik algoritmi, simulyatsiyalangan tavlaniş (Simulated Annealing), chiziqli dasturlash va shaxmat bo'lishi (Branch and Bound)

Maqsad: Kommivoyajyor masalasining maqsadi – berilgan shaharlarga tashrif buyurish uchun kom-mivoyajyorning eng qisqa va eng samarali yo'lini topishdir. Bunda, har bir shahar faqat bir marta ziyorat qilinishi kerak va oxirida kom-mivoyajyor boshlang'ich shaharga qaytib kelishi lozim. Masalaning asosiy maqsadi, shaharlarga tashrif buyurishdagi masofani minimal qilish va shu orqali vaqt va xarajatlarni kamaytirishdir. TSPni yechishda, maqsadni optimallashtirish orqali, real dunyoda transport, logistika va resurslarni boshqarish kabi sohalarda samaradorlikni oshirishdir. Shuningdek, TSPni yechish uchun ishlab chiqilgan algoritmlar va metodlar boshqa ko'plab optimallashtirish masalalariga ham tatbiq etilishi mumkin.

Berilgan n ta shaharni har biriga faqat bir marta tashrif etish bilan eng qisqa vaqt (yo'l, xarajat) davomida aylanib chiqish sikli topilsin. Bunda sikllar soni ko'pi bilan $(n-1)!$ ta bo'ladi. Bu masala minimal uzunlikdagi Gamilton siklini topish masalasi bilan bog'langan. Kommivoyajyor masalasini yechishda "Tarmoqlar va chegaralar" usulini qo'llash mumkin. Bu usul siklsiz va sirtmoq siz bog'langan graf, hamda jadvallar tuzish yordamida olib boriladi.

Namunaviy variant. Jadvalni keltirish tushunchasini kiritamiz. Buning uchun, avval jadval satrlari keltiriladi, ya'ni jadvalning har bir satr elementlaridan shu satrning kichigi mos ravishda ayirib tashlanadi. Shundan so'ng jadval ustunlariga nisbatan ham xuddi shu amal bajarilib, jadval ustunlari keltiriladi. Barcha satrlari va ustunlari keltirilgan jadval keltirilgan deb ataladi. Jadval satr va ustunlari eng kichik elementlarining yig'indisi h bilan belgilanib, u jadvalning keltirish koeffitsienti deyiladi. Misol sifatida quyidagi Yevropa bo'ylab poyezd sayohat jadvalini ko'raylik:

Belgilashlarni kiritib olamiz.

1.London-Parij– 74 000
London-Madrid – 4 000
London-Rim – 50 000
London-Moskva – 500 000
London-Berlin – 50 000
London-Barselona – 20 000
London-Istambul – 112 000

2.Parij- London–74 000
Parij -Madrid – 15 000
Parij -Rim – 12 000
Parij -Moskva – 65 000
Parij -Berlin – 50 000
Parij -Barselona – 60 000
Parij -Istambul – 70 000

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

- 3. Madrid-London – 4 000
- Madrid -Parij – 15 000
- Madrid -Rim – 67 000
- Madrid -Moskva – 75 000
- Madrid -Berlin – 100 000
- Madrid -Barselona – 22 000
- Madrid -Istambul – 55 000
- 4. Rim-London – 50 000
- Rim -Parij – 12 000
- Rim -Madrid – 67 000
- Rim -Moskva – 80 000
- Rim -Berlin – 21 000
- Rim -Barselona – 8 000
- Rim -Istambul – 80 000
- 5. Moskva-London – 100 000
- Moskva -Parij – 65 000
- Moskva -Madrid – 75 000
- Moskva - Rim – 80 000
- Moskva -Berlin – 45 000
- Moskva -Barselona – 70 000
- Moskva -Istambul – 30 000

- 6. Berlin -London – 50 000
- Berlin -Parij – 50 000
- Berlin -Madrid – 100 000
- Berlin -Rim – 21 000
- Berlin -Moskva – 45 000
- Berlin -Barselona – 10 000
- Berlin -Istambul – 95 000
- 7. Barselona -London – 20 000
- Barselona -Parij – 60 000
- Barselona -Madrid – 22 000
- Barselona -Rim – 8 000
- Barselona -Moskva – 70 000
- Barselona -Berlin – 10 000
- Barselona -Istambul – 48 000
- 8. Istambul -London – 112 000
- Istambul -Parij – 70 000
- Istambul -Madrid – 55 000
- Istambul -Rim – 80 000
- Istambul -Moskva – 30 000
- Istambul -Berlin – 95 000
- Istambul -Barselona – 48 000

B/S	1	2	3	4	5	6	7	8	Satr bo'yicha eng kichik
1	∞	74	4	50	100	50	20	112	4
2	74	∞	15	12	65	50	60	70	12
3	4	15	∞	67	75	100	22	55	4
4	50	12	67	∞	80	21	8	80	8
5	100	65	75	80	∞	45	70	30	30
6	50	50	100	21	45	∞	10	95	10
7	20	60	22	8	70	10	∞	48	8
8	112	70	55	80	30	95	48	∞	30

1-jadval.

1-jadval satrlarini keltirish uchun uning o'ng tarafiga mos satrning eng kichik elementini yozib chiqamiz va satr elementlaridan uni ayirib quyidagi 2-jadvalga ega bo'lamiz.

B/S	1	2	3	4	5	6	7	8
1	∞	70	0	46	96	46	16	108
2	62	∞	3	0	53	38	48	58
3	0	11	∞	63	71	96	18	51
4	42	4	59	∞	72	13	0	72
5	70	35	45	50	∞	15	40	0
6	40	40	90	11	35	∞	0	85
7	12	52	14	0	62	2	∞	40
8	82	40	25	50	0	65	18	∞
ustun bo'yicha eng kichik element	0	4	0	0	0	2	0	0

2-jadval

Hosil bo'lgan 2-jadvalning ustunlarini keltirish maqsadida jadval ostiga mos ustunning eng kichik elementi yoziladi va ustun elementlaridan ayirib chiqiladi, natijada quyidagi 3-jadval hosil bo'ladi.

bo'lamiz

B/S	1	2	3	4	5	6	7	8
1	∞	66	0 ⁽¹⁹⁾	46	96	44	16	108
2	62	∞	3	0 ⁽³⁾	53	36	48	58
3	0 ⁽¹⁹⁾	7	∞	63	71	94	18	51
4	42	0 ⁽⁷⁾	59	∞	72	11	0 ⁽⁰⁾	72
5	70	31	45	50	∞	12	40	0 ⁽⁵²⁾
6	40	36	90	11	35	∞	(11)	85
7	12	48	14	0 ⁽⁰⁾	62	0 ⁽¹¹⁾	∞	40
8	82	36	25	50	0 ⁽⁵³⁾	63	18	∞

3-jadval

1-rasm.

3-jadval keltirilgan bo'lib, uning har bir satr va ustunida kamida bittadan nol element bor. Ko'rilayotgan jadvalning keltirish koeffitsienti h quyidagi songa teng

$$h = 4 + 12 + 4 + 8 + 30 + 10 + 8 + 30 + 4 + 2 = 112$$

$$h_1' = h_1 + 53 = 165$$

Umuman, tarmoqlar va chegaralar usuli ikkita muhim bosqich dan iboratdir:

- 1) tarmoqlash;
- 2) quyi chegaralarni aniqlash.

Masalani yechish davomida ikkala bosqich parallel ravishda olib boriladi. Bu bosqichlarni amalga oshirish uchun, quyidagi ishlarni ketma-ket bajarish kerak. A) boshlang'ich jadvalni keltirish; B) keltirish koeffitsienti h ni aniqlash; C) keltirilgan jadvalning nol elementlari darajasini aniqlash; D) bu darajalar asosida tarmoqlashni amalga oshirish; E) tarmoqlanish natijalarini tashkil etuvchi sikllarning quyi chegaralarini aniqlash; F) jadval o'lchamini bittaga kamaytirish; G) to'la bo'lmagan sikllar hosil bo'lib qolishdan saqlanish; H) bu jarayonni (2x2) jadval hosil bo'lgunga qadar davom ettirish; I) oxirgi tarmoq

natijasiga mos siklni aniqlash; J) barcha chegara (ba holarni) solishtirish; K) zarurat bo'lsa, eng kam chegaraviy natijaga mos jadval tiklanib tarmoqlashni davom ettirish.

Bu usulni qo'llash davomida, barcha hisob-kitoblar berilgan jadval yordamida olib borilib, uning natijalari alohida tuzilgan grafda ko'rsatib boriladi. Bu jarayon oxirida mukammal(eng kam xarajatli) sikl aniqlanadi.

Graf o'zaro birlashtirilgan doirachalardan iborat bo'lib, ular ning har biri ma'lum bir xossali sikllar to'plamini aniqlaydi. Bu doirachalar yoniga yozilgan chegara-sonlar esa, shu doiraga tegishli bo'lgan sikllarga mos xarajatlarning quyi chegarasini bildiradi. Grafning boshlang'ich qismi 1-rasm ko'rinishida bo'ladi. Bunda birinchi boshlang'ich doiracha barcha sikllarni o'z ichiga olgan to'plamni aniqlab, ixtiyoriy sikl bo'yicha ketadigan xarajat h sonidan kichik bo'lmasligini bildiradi. Yuqorida ko'rilgan misolda $h=112$ edi, demak, xarajati 112 dan kichik bo'lgan sikl yo'q ekan.

Darajasi eng katta bo'lgan nol joylashgan satr i va ustun j lar topilib, (i, j) bo'yicha tarmoqlanadi. Mabodo, katta darajali nollar bir nechta bo'lsa, ularning ixtiyoriy bittasi tanlab olinadi. Bunda, o'ng tarafdagi doiracha i shahardan j shaharga o'tishni o'z ichiga olgan barcha sikllarning to'plamini bildiradi va u (i, j) bilan belgilanadi, chap tarafdagi doiracha esa, aksincha, i shahardan j shaharga o'tishni o'z ichiga olmagan marshrutlarning to'plamini bildiradi va u (i, j) bilan belgilanadi.

Darajasi eng katta 53 bo'lgan nol element $c_{85} = 0^{(53)}$ dir, demak, tarmoqlanish grafi 1-rasm ko'rinishida bo'ladi. Chap doirachayoniga eng kam xarajat keltirish koeffitsienti $h=112$ ga nolning eng katta darajasi 53 qo'shib hosil bo'lgan 165 soni yoziladi. (h_1) O'ng tarafdagi doirachaga mos keluvchi xarajatlarning quyi chegarasini aniqlash uchun 3-jadvalning 8-satri va 5-ustuni tashlab (o'chirib) yuboriladi (demak, jadvalning o'lchami bittaga kamayadi). Bunda, shuni alohida ta'kidlash lozimki, shaharlarning tartib raqamlari albatta Saqlanib (yozilib) qolish shart, akshol dachal kashliklar kelib chiqadi. Shundan so'ng, barcha to'la bo'lmagan sikllar hosil bo'lishi taqiqlanadi, masalani $i \rightarrow j \rightarrow i$ ($i \rightarrow j$ belgii-shahardan j -shaharga o'tishni bildiradi) yo'qotiladi, buning uchun c_{ji} element ∞ belgisiga almashtirilib yozib qo'yiladi, $c_{58} = \infty$).

Yana jadvallarni tuzib ishimizni davom ettiramiz.

B/S	1	2	3	4	6	7	8	
1	∞	66	0	46	44	16	108	0
2	62	∞	3	0	36	48	58	0
3	0	7	∞	63	94	18	51	0
4	42	0	59	∞	11	0	72	0
5	70	31	45	50	12	40	∞	12
6	40	36	90	11	∞	0	85	0
7	12	48	14	0	0	∞	40	0
	0	0	0	0	0	0	40	∞

4-jadval.

$$h_2 = 112 + 52 = 164 \quad h_2' = h_2 + 19 = 183$$

B/S	1	2	3	4	6	7	8
1	∞	66	0 ⁽¹⁹⁾	46	44	16	68
2	62	∞	3	0 ⁽³⁾	36	48	18
3	0 ⁽¹⁹⁾	7	∞	63	94	18	11
4	42	0 ⁽¹⁸⁾	59	∞	11	0 ⁽⁰⁾	32

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

5	58	19	33	38	0	28	∞
6	40	36	90	11	∞	0 ⁽¹¹⁾	45
7	12	48	14	0 ⁽⁰⁾	0	∞	0

5-jadval.

$$c_{31} = 0^{(19)}$$

$$c_{13} = \infty$$

2-rasmni va shunga o'xshagan grafiklarni oxirida jamlab tuzib qo'ysak ham bo'ladi.

B/S	2	3	4	6	7	8	
1	66	∞	46	44	16	68	16
2	∞	3	0 ⁽³⁾	36	48	18	0
4	0 ⁽¹⁹⁾	59	∞	11	0 ⁽⁰⁾	32	0
5	19	33	38	0 ⁽¹⁹⁾	28	∞	0
6	36	90	11	∞	0 ⁽¹¹⁾	45	0
7	48	14	0 ⁽⁰⁾	0	∞	0 ⁽¹⁸⁾	0
	0	3	0	0	0	0	

6-jadval.

$$h_3 = 183 \quad h'_3 = 202$$

$$c_{42} = 0^{(19)}$$

B/S	3	4	6	7	8	
1	∞	30	28	0 ⁽²⁸⁾	52	0
2	0 ⁽²⁹⁾	∞	36	48	18	0
5	30	38	0 ⁽²⁸⁾	28	∞	0
6	87	11	∞	0 ⁽³⁹⁾	45	0
7	11	0 ⁽¹¹⁾	0 ⁽⁰⁾	∞	0 ⁽¹⁸⁾	0
	0	0	0	0	0	

7-jadval.

$$h_4 = 183 \quad h'_4 = 222$$

$$c_{67} = 0^{(39)}$$

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

B/S	3	4	6	8	
1	∞	30	28	52	28
2	0 ⁽²⁹⁾	∞	36	18	0
5	30	38	0 ⁽⁷⁴⁾	∞	0
7	11	0 ⁽³⁰⁾	∞	0 ⁽¹⁸⁾	0
	0	0	0	0	

8-jadval.

$$h_5 = 211 \quad h'_5 = 285$$

$$c_{56} = 0^{(74)}$$

B/S	3	4	8	
1	∞	2	24	2
2	0 ⁽²⁹⁾	∞	18	0
7	11	∞	0 ⁽²⁹⁾	0
	0	0	18	

9-jadval.

$$h_6 = 231 \quad h'_6 = 260$$

$$c_{78} = 0^{(29)}$$

B/S	3	4
1	∞	0
2	0	∞

222

183

285

211

360

231

Eng qisqa yo'l (optimal marshrut):

Xulosa. Kommivoyajyor masalasi real hayotdagi ko'plab muammolarni modellashtirish va optimallashtirish uchun ishlatiladigan klassik matematik masaladir. Optimal yechimni topishning hisoblash murakkabligi tufayli, ko'pchilik hollarda taxminiy algoritmlar yoki heuristik yondashuvlar qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Papadimitriou, C. H., & Steiglitz, K. (1998). Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. Dover Publications.
2. Applegate, D., Bixby, R., Chvátal, V., & Cook, W. (2006). The Traveling Salesman Problem: A Computational Study. Princeton University Press.
3. Lawler, E. L., Lenstra, J. K., Rinnooy Kan, A. H. G., & Shmoys, D. B. (1985). The Traveling Salesman Problem: A Guided Tour of Combinatorial Optimization. Wiley.
4. Gutin, G., & Punnen, A. P. (2002). The Traveling Salesman Problem and Its Variations. Springer.
5. Reinelt, G. (1994). The Traveling Salesman: Computational Solutions for TSP Applications. Springer.

